

Cherkasov S. Y. DEVELOPMENT OF PATHOLOGICAL SYNERGIES AND SPASTICITY IN PATIENTS WITH DIFFERENT DEGREES OF IMPAIRMENT OF CORTICOSPINAL INNERVATION DUE TO HEMISPHERE ISCHEMIC STROKE. ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. 2018;4(81):37-44. ISSN 0049-6804.
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2533267>
<http://www.herald.com.ua>

УДК 616.831- 009.12 - 031.4 - 005.8 - 053.9
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2533267>

DEVELOPMENT OF PATHOLOGICAL SYNERGIES AND SPASTICITY IN PATIENTS WITH DIFFERENT DEGREES OF IMPAIRMENT OF CORTICOSPINAL INNERVATION DUE TO HEMISPHERE ISCHEMIC STROKE

S. Y. Cherkasov

SI “Institute of gerontology named after D.F. Chebotaryov of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine;
e-mail: s.e.cherkasov@gmail.com.

Summary

Stroke is a leading cause of the disability of people worldwide. Among the many symptoms of a stroke, the most disabling is the motor impairment. In pathophysiology, various mechanisms are involved in reducing strength, the development of spasticity and pathological synergies. Many studies have shown that the basis of the pathogenesis of spasticity and pathological synergies are the mechanisms of maladaptive plasticity due to both ipsilateral and contralateral hemisphere reorganization, changes in the excitability of subcortical pathways, and increasing the segmental sensitivity the role of the corticospinal tract in the development of maladaptive motor control models, remains poorly understood. Objective: to investigate the development of syndromes of pathological synergies, spasticity and stage of recovery among the groups of patients with varying degrees of impairment of corticospinal innervation. We conducted a study by transcranial magnetic stimulation and clinical examination to study the development of spasticity syndromes and pathological synergies among groups with varying degrees of corticospinal innervation disorder. The study included the results of a survey of 21 patients diagnosed with chronic ischemia of I-II stage without a neurological deficiency and 63 patients that suffered from ischemic stroke, hemisphere localization. As a result of the study, three types of pathophysiological reactions were identified, depending on the state of corticospinal innervation, resulting in the patients being divided into three groups. Patients in the first group were characterized by moderate decrease in corticospinal innervation, moderate development of pathological synergies, moderate motor function disorders and moderately-distinct spasticity syndrome. Patients in the second group had a gross impairment of corticospinal innervation with minimal residual function, a distinct syndrome of pathological synergies and gross impairment of motor functions, while the spastic syndrome was moderately closer to the mild form. Patients in the third group of the study were characterized by a lack of cortical motor evoked potential, lack of movements of the upper limb, strong extensor lower limb synergies, and distinct spasticity syndrome. **Conclusions:** The development of pathological synergy syndrome and the recovery stage were observed in groups according to the severity of corticospinal innervation disorders. The spastic syndrome was more pronounced in groups with partial and complete corticospinal innervation impairment than in the group with a minimal preserved final function indicating the role of plastic reorganization in the development of this syndrome. Among the patients in the third group of studies, which were characterized by the most severe deficit in motor function, the most marked sensory deficit was recorded that can cause lack of compensation and recovery due to lack of afferentation.

Key words: stroke, transcranial magnetic stimulation, spinal hyperexcitability, corticospinal tract, spasticity

Реферат. Черкасов С. Е. РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНЕРГИЙ И СПАСТИЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ НАРУШЕНИЙ КОРТИКОСПИНАЛЬНОЙ ИННЕРВАЦИИ ВСЛЕДСТВИИ ПЕРЕНЕСЕННОГО ПОЛУШАРНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА. Инсульт является ведущей причиной инвалидизации людей во всем мире. Среди множества симптомов инсульта, наиболее инвалидизирующими являются двигательные нарушения. В патофизиологии снижения силы, развития спастичности и патологических синергий задействованы разные механизмы. В основе патогенеза спастичности и патологических синергий лежат механизмы малоадаптивной пластичности вследствие ипсилатеральной и контралатеральной гемисферной реорганизации, изменения возбудимости

подкорковых трактов и повышения сегментарной чувствительности, роль же кортикоспинального тракта остается малоизученной. В результате исследования установлено три типа развития двигательных синдромов, в зависимости от степени нарушения кортикоспинальной иннервации. Пациенты с умеренным нарушением кортикоспинальной иннервации характеризовались умеренным развитием патологических синергий, умеренным нарушением двигательных функций и умеренно-выраженным синдромом спастичности. Пациенты с выраженным нарушением кортикоспинальной иннервации характеризовались развитием выраженного синдрома патологических синергий и грубым нарушением двигательных функций, одновременно спастический синдром выражался в умеренной, ближе к легкой форме. Пациенты с полным нарушением кортикоспинальной иннервации характеризовались отсутствием движений верхней конечности, грубыми разгибательными синергиями нижней конечности и выраженным синдромом спастичности. **Выводы.** Развитие синдрома патологических синергий и стадия восстановления наблюдались в группах соответственно тяжести нарушений кортикоспинальной иннервации. Спастический синдром был более выраженным в группах с частичным и полным нарушением кортикоспинальной иннервации, чем в группе с грубым нарушением кортикоспинальной иннервации, что указывает на роль пластической реорганизации в развитии этого синдрома. Среди пациентов с полным нарушением кортикоспинальной иннервации зарегистрирован наиболее выраженный дефицит чувствительности, что может быть причиной отсутствия компенсации и восстановления нарушенных функций, вследствие ограниченной афферентации.

Ключевые слова: ишемический инсульт, транскраниальная магнитная стимуляция, кортикоспинальный тракт, патологические синергии, спастический синдром

Реферат. Черкасов С.С. **РОЗВИТОК ПАТОЛОГІЧНИХ СИНЕРГІЙ ТА СПАСТИЧНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ПОРУШЕННЯ КОРТИКОСПІНАЛЬНОЇ ІННЕРВАЦІЇ, ВНАСЛІДОК ПЕРЕНЕСЕНОГО ПІВКУЛЬНОГО ШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ.** Інсульт є провідною причиною інвалідизації людей у всьому світі. Серед багатьох симптомів інсульту, найбільш інвалідизуючими є рухові порушення. В патофізіології зниження сили, розвитку спастичності та патологічних синергій задіяні різні механізми. В основі патогенезу спастичності та патологічних синергій лежать механізми малоадаптивної пластичності внаслідок іпсилатеральної та контралатеральної реорганізації, зміни збудливості підкоркових трактів та підвищення сегментарної чутливості, роль же кортикоспінального тракту в розвитку малоадаптивних моделей рухового контролю, залишається маловивченою. В результаті дослідження встановлено три типи розвитку рухових синдромів, в залежності від ступеню порушення кортикоспінальної іннервації. Пацієнти із помірним порушенням кортикоспінальної іннервації характеризувались помірним розвитком патологічних синергій, помірним порушеннями рухових функцій та помірно-виразним синдромом спастичності. Пацієнти із виразним порушенням кортикоспінальної іннервації характеризувались розвитком виразним синдромом патологічних синергій та грубими порушеннями рухових функцій, водночас спастичний синдром мав помірну ближче до легкої форму. Пацієнти із повним порушенням кортикоспінальної іннервації характеризувались відсутністю рухів верхньої кінцівки, грубими розгинальними синергіями нижньої кінцівки та виразним синдромом спастичності. **Висновки.** Розвиток синдрому патологічних синергій та стадія відновлення спостерігались у групах відповідно до тяжкості порушень кортикоспінальної іннервації. Спастичний синдром був виразнішим у групах із частковим та повним порушенням кортикоспінальної іннервації, аніж у групі із мінімально збереженою остаточною функцією, що вказує на роль пластичної реорганізації в розвитку цього синдрому. Серед пацієнтів третьої групи дослідження, які характеризувались найбільш виразним дефіцитом рухових функцій, зареєстрований найбільш виразний дефіцит чутливості, що може бути причиною відсутності компенсації та відновлення порушених функцій, внаслідок браку афферентації.

Ключові слова: ішемічний інсульт, транскраніальна магнітна стимуляція, кортикоспінальний тракт, патологічні синергії, спастичний синдром

Вступ. Інсульт є другою причиною смертності та провідною причиною інвалідизації людей в усьому світі. Серед багатьох симптомів інсульту, найбільш інвалідизуючими є рухові порушення, які розвиваються у 70–87% випадків [4, 5].

Структура післяінсультних рухових порушень характеризується поліморфністю, серед яких прийнято виокремлювати: зниження сили, втрату селективного контролю рухів та розвиток спастичного синдрому. Зниження сили та розвиток патологічних синергій, і спастичності контролюються різними механізмами [9, 10, 16].

За класифікацією Т. Е. Twitchell та S. Brunnstrom відновлення після інсульту є стадійним та передбачуваним. Відновлення починається зі стадії м'якої плегії, атонії та арефлексії, з поступовим розвитком спастичного синдрому та появою елементів патологічних синергій на другій стадії,

подальшим підвищенням спастичності та появою рухів об'єднаних у патологічні синергії на третій стадії. Четверта стадія характеризується можливістю виконання деяких рухів за межами синергій, спастичний синдром починає зменшуватись, переходячи до п'ятої стадії у пацієнта розширюється довільний контроль рухів та продовжує знижуватись спастичність, на шостій стадії спастичність майже відсутня. Відновлення вважається повним у разі координованого контролю рухів із відновленням регуляції мязового тону. Слід зазначити що, в залежності від тяжкості, кожен пацієнт може знаходитись на будь-якій стадії, і відновлення може зупинитись на будь-якій стадії [9, 10, 11].

За результатами багатьох досліджень з відновлення після інсульту, розвиток малоадаптивних моделей рухового контролю та спастичного синдрому відбувається у проміжок від 1 до 6 тижня. На думку авторів це обумовлено малоадаптивною пластичною реорганізацією, яка розвивається у відповідь на фокальне ураження головного мозку, та в процесі пошуку нервовою системою механізмів компенсації втрачених чи порушених функцій [8, 9, 12].

В даний час накопичено багато експериментальних даних, які підтверджують роль патологічної реорганізації наковоінфарктного регіону, іпсилатеральної та контралатеральної кори головного мозку в розвитку гіперзбудливості спінальних рефлексів на розтяг. У багатьох дослідженнях показана роль гіперзбудливості ретикулоспинального (РСТ) та вестибулоспинального трактів (ВСТ) внаслідок патологічної реорганізації або втрати функції премоторної кори, у розвитку малоадаптивних моделей рухового контролю та спастичного синдрому, в той же час роль кортикоспинального тракту залишається вивченою недостатньо [6, 7, 13, 15, 17].

Таким чином враховуючи недостатню вивченість питання розвитку синдромів спастичності та патологічних синергій, у хворих після перенесеного ішемічного півкульного інсульту, при різному ступені порушення кортикоспинального тракту та високу суспільну, економічну значимість проблеми інвалідації, вважаємо питання актуальним.

Мета: дослідити розвиток синдромів патологічних синергій, спастичності та стану відновлення серед груп пацієнтів із різним ступенем порушення кортикоспинальної іннервації за даними ТМС.

Матеріал і методи дослідження. На базі відділення «Реабілітації хворих з порушенням мозкового кровообігу» клініки ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ» було обстежено 63 хворих після півкульного ішемічного інсульту, що знаходились у відновному періоді захворювання, які склали основну групу дослідження. У групу контролю були включені результати обстеження методом ТМС (транскраніальної магнітної стимуляції) 21 пацієнта, із встановленим діагнозом ДЕ I-II ст. У зв'язку із тим, що параметри лівої та правої півкуль статистично не відрізнялись, та всі пацієнти були праворукими, у дослідження включені параметри лівої півкулі.

Всі пацієнти пройшли клініко-неврологічне обстеження, лабораторні дослідження, УЗДС екстра- та інтракраніальних судин голови та шиї, та ЕЕГ на предмет виключення епілептичної активності. У дослідженні прийняло участь 38 чоловіків та 25 жінок, середній вік склав $63,8 \pm 10,8$ років.

Критеріями включення пацієнтів у дослідження було: підтверджений діагноз ДЕ I-II стадії чи ішемічний інсульт півкульної локалізації, у відновному періоді захворювання. Від усіх пацієнтів отримано письмове інформоване погодження на участь у дослідженні.

Критерії виключення пацієнтів із дослідження: наявність імплантованих пристроїв, що намагнічуються (пластин, шурупів, стентів, шунтів та ін.), наявність водія ритму серця та будь-яких інших пристроїв, що керують функціями організму, тяжка загальносоматична патологія, епілепсія чи ознаки судомної готовності на енцефалограмі.

Для оцінювання стану кортикоспинальної іннервації нами проводилось: одноімпульсна ТМС із одночасною електронейрографічною реєстрацією, на чотирьохканальному комп'ютерному електронейрографі Нейро-МВП ("Нейрософт", Росія). Досліджували показники кортикального та сегментарного викликаного моторного потенціалу, а саме: Латентність м/с, Амплітуду мВ, Тривалість м/с, Площу мВ x м/с, Час центрального моторного проведення (ЧЦМП м/с). Тестовим м'язом верхньої кінцівки був *m. abductor digiti minimi* [1, 2, 14].

Для оцінювання стадії відновлення та виразності патологічних синергій ми використовували методику Фугл-Майер, яка включала визначення стану рухових функцій верхньої та нижньої кінцівок, м'язових рефлексів, поверхневої та глибокої чутливості, балансу вертикального положення, об'єму рухів та наявності больового синдрому у суглобах верхньої та нижньої кінцівок. Кожний пункт відповідно до умов методики, оцінювався від 0 до 2 балів, де 0 у пунктах із завданням визначався, як нездатність до виконання, 1 – часткова здатність, 2 – повне виконання поставленого завдання. Максимальний підсумковий бал за шкалою Фугл-Майер складає 226 [11].

Тонус скелетних м'язів оцінювався за модифікованою шкалою Ашворта, де 0 балів означав відсутність підвищення м'язового тону, а 5 - ригідність м'язу, чи групи м'язів відповідно [11].

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програми Microsoft Excel 2010 та пакету програм Statistica 6.1 із використанням одновибіркового критерію Колмогорова-Смирнова, визначення медіани та інтерквартильного размаху, непараметричного U-критерію Манна-Уїтні для

непов'язаних вибірок, t-критерію Стьюдента для непов'язаних вибірок. Результат вважався статистично достовірним, якщо $p < 0,05$ [3].

Результати дослідження

В результаті порівняльного аналізу параметрів кортикального викликаного моторного потенціалу серед 63 пацієнтів після перенесеного інсульту, із результатами контрольної групи, встановлено три типи порушення кортикоспінальної іннервації - від помірного до повного. Відповідно до тяжкості порушень пацієнтів було розподілено на три групи дослідження, по 21 хворому у кожній. В процесі клінічного обстеження встановлено, що розподілені групи статистично значимо відрізнялись майже за всіма показниками.

Серед пацієнтів першої ГД, за результатами дослідження параметрів кВМП встановлені помірні порушення кортикоспінальної іннервації у вигляді підвищення порогу збудження первинної моторної кори при стимуляції до 17,4% (за даними неактивного порогу), зменшення провідникової функції до 12,3% (за даними ЧЦМП) та зменшення амплітуди викликаного моторного потенціалу до 35% (за даними амплітуди).

В процесі дослідження стану пацієнтів першої групи за методикою Фугл-Майер встановлено загальний бал $185,23 \pm 14,52$, пацієнти знаходились на $4,42 \pm 0,5$ стадії відновлення, що за класифікацією Т.Е. Twitchell 1951, S. Brunnstrom 1967, що відповідає порушенню вибіркового контролю руху у суглобах та об'єднанню їх у патологічні синергії. Пацієнти здатні були до виконання всіх рухів у поставлених завданнях. Водночас синдром спастичності характеризувався помірно-виразною формою, як у верхній - $2,37 \pm 0,5$ бали, так й в нижній кінцівці - $2,75 \pm 0,44$ бали. Рухові функції характеризувались помірними порушеннями, у вигляді зниження функцій верхньої кінцівки до середнього балу $47,12 \pm 8,97$ та нижньої кінцівки до $28,93 \pm 2,69$ у порівнянні із нормою. Порушення балансу відображались у зниженні еквілібристичних рекацій тулубу та здатності до підтримання положення на паретичній нозі. (див. Табл. 2).

Таким чином помірне зниження кортикоспінальної іннервації супроводжувалось тотожним розвитком парезу і патологічних синергій, та водночас синдром спастичності характеризувався помірно-виразною формою.

В процесі дослідження показників кортикоспінальної іннервації серед пацієнтів другої групи встановлено мінімально остатню залишкову функцію, що якісно відобразилось у зменшенні провідникової функції кортикоспінального тракту до 63% (за даними ЧЦМП), підвищення порогу збудження первинної моторної кори при стимуляції до 63,8% (за даними неактивного порогу), зниженні амплітуди у порівнянні із групою контролю до 96% (за даними амплітуди), та підвищенні тривалості проходження імпульсу до 21,8% часу (за даними латентності) (див. Табл. 1).

Табл. 1. Результати дослідження стану кортикоспінальної іннервації пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту та групи контролю (m. Abductor digiti minimi)

Показник	КГ n=21	1 група n=21	2 група n=21	3 група n=21	Порівняння груп U; p		
	Me; IQR	Me; IQR	Me; IQR	Me; IQR	КГ- 1 ГД	КГ- 2 ГД	КГ-3 ГД
Латентність, мс	21,3; 20,1-22,15	24,1; 21,5-24,55	25,3; 24,05-27	—	89,5; 0,001	43; 0,0	—
Амплітуда, мВ	2,83; 2,21-3,89	1,9; 1,43-2,45	0,2; 0,09-0,43	—	61,5; 0,00	0,0; 0,0	—
Тривалість, мс	9,5; 8,35-10,3	9,64; 8,74-10,85	13,9; 6,21-18,5	—	198; 0,57	193; 0,489	—
Площа, мВ*мс	13,7; 9,25-16,15	6,5; 4,8-11,5	1,2; 0,65-2,8	—	96,5; 0,002	3; 0,0	—
Неактивний пори», %	50; 50-55	60; 55-60	85; 75-95	—	71,5; 0,000	21; 0,000	—
А/К %	39; 28,15-45	29,8; 17,8-36	3,1; 1,55-6,8	—	112; 0,006	0,000; 0,000	—
ЧЦМП, мс	6,81; 6,1-7,15	7,35; 7,02-7,75	9,43; 8,28-10,9	—	131; 0,024	55; 0,000	—

В процесі дослідження за методикою Фугл-Майер встановлено, що середній бал серед пацієнтів другої групи становив $140 \pm 7,06$ та пацієнти знаходились на $2,9 \pm 0,3$ стадії відновлення, що за класифікацією характеризувалось як наявність рухів лише у патологічних синергіях, але з достатньою силою нижньої кінцівки для протидії силі гравітації, підтримання положення та ходьби із додатковою опорою. Слід окремо відмітити, що спастичний синдром характеризувався невиразною формою, при

оцінці верхньої кінцівки середній бал склав - $1,18 \pm 0,4$, та нижньої кінцівки $1,31 \pm 0,47$. Стан рухових функцій верхньої та нижньої кінцівок характеризувався грубими порушеннями. Середній бал при оцінці функцій верхньої кінцівки становив $15,56 \pm 2,63$, та $16,62 \pm 2,94$ балів - нижньої кінцівки (див. Табл. 2).

При співставленні результатів дослідження стану кортикоспінальної іннервації серед пацієнтів третьої ГД із групою контролю, було зареєстровано відсутність кВМП в т.ч. у пробі із фасилітацією, що вказує на повне порушення кортикоспінальної іннервації. (див. Табл. 1).

Табл. 2. Результати дослідження стану пацієнтів після ішемічного інсульту за методикою Фугл-Майєр

Показник	I група n=21	II група n=21	III група n=21	Показник норми	p		
	M±m	M±m	M±m		I-II	I-III	II-III
Верхня кінцівка	$47,12 \pm 8,97$	$15,56 \pm 2,63$	$8,26 \pm 3,69$	66	0	0	0
Нижня кінцівка	$28,93 \pm 2,69$	$16,62 \pm 2,94$	$11,78 \pm 4,06$	34	0	0	0
Баланс	$12 \pm 1,09$	$8,31 \pm 1,07$	$8,68 \pm 0,67$	14	0	0	0,14
Чутливість	$18,87 \pm 3,11$	$20,06 \pm 3,73$	$15,68 \pm 4,17$	24	0,38	0,01	0,01
Об'єм руху	$37,5 \pm 3,38$	$38,75 \pm 3,43$	$33,84 \pm 8,57$	44	0,26	0,07	0,07
Больовий Синдром	$39,18 \pm 2,9$	$39,68 \pm 2,54$	$35,73 \pm 4,24$	44	0,59	0,001	0,001
Загальний Бал	$185,23 \pm 14,52$	$140 \pm 7,06$	$116,1 \pm 11,58$	226	0	0	0
Стадія відновлення	$4,42 \pm 0,5$	$2,9 \pm 0,3$	$2,26 \pm 0,45$	6	0	0	0
Ашворт Верхня кінцівка	$2,37 \pm 0,5$	$1,18 \pm 0,4$	$3,15 \pm 0,37$	0	0	0	0
Ашворт Нижня кінцівка	$2,75 \pm 0,44$	$1,31 \pm 0,47$	$3,21 \pm 0,41$	0	0	0,01	0

Клінічна картина пацієнтів третьої групи відповідала результатам дослідження кортикоспінальної іннервації, та характеризувалась найвищою тяжкістю – середній бал за методикою Фугл-Майєр становив $116,1 \pm 11,58$, що необхідно зауважити, є мінімальним для виконання елементарних рухових дій – вставання, підтримання положення, ходьби. Спастичний синдром характеризувався виразністю та складав $3,21 \pm 0,41$ у нижній кінцівці та $3,15 \pm 0,37$ бали у верхній, що є найвищим серед усіх груп. Майже у всіх пацієнтів були відсутні рухи верхньої кінцівки – середній бал становив $8,26 \pm 3,69$, стан функцій нижньої кінцівки характеризувався грубими порушеннями, та наявністю лише розгинальних синергій, та відсутністю селективних рухів - $11,78 \pm 4,06$. Також слід відмітити, що пацієнти третьої групи мали комбіновані порушення поверхневої та пропріоцептивної чутливості (див. Табл. 2).

Висновки:

1. Розвиток синдрому патологічних синергій та стадія відновлення спостерігались у групах відповідно до тяжкості порушень кортикоспінальної іннервації.
2. Спастичний синдром був виразнішим у групах із частковим та повним порушенням кортикоспінальної іннервації, аніж у групі із мінімально збереженою остаточною функцією, що вказує на роль пластичної реорганізації в розвитку цього синдрому.
3. Серед пацієнтів третьої групи дослідження, які характеризувались найбільш виразним дефіцитом рухових функцій, зареєстрований найбільш виразний дефіцит чутливості, що може бути причиною відсутності компенсації та відновлення, внаслідок браку аферентації.

Література:

1. Кузнецов В. В., Скачкова Н. А. Неинвазивная стимуляция головного мозга: монография. – Киев: Феникс, 2016. – 246 с.

2. Никитин С. С. Магнитная стимуляция в диагностике и лечении болезней нервной системы. – М. : САШКО, 2003. – 378 с.
3. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica. – М.: Медиа Сфера, 2006. – 312 с.
4. Судинні захворювання головного мозку / спеціальний випуск «всеукраїнський форум нейрореабілітації». К. : УАБІ, 2013. – 32 с.
5. Український вісник медико-соціальної експертизи / спец. вип. «3-й Всеукраїнський форум нейрореабілітації та медико-соціальної експертизи». Д: Роялпринт, 2015. – 115 с.
6. Calautti C., Naccarato M., Jones P. S., Sharma N et al. The relationship between motor deficit and hemisphere activation balance after stroke: A 3T fMRI study // *Neuroimage*. – 2014. – Vol. 34. – P. 322-331.
7. Dimitry G. Sayenko, Darryn A. Atkinson, Christine J. Dy, Katelyn M. Gurley, Valerie L. Smith, Claudia Angeli, Susan J. Harkema, V. Reggie Edgerton, and Yury P. Gerasimenko Spinal segment-specific transcutaneous stimulation differentially shapes activation pattern among motor pools in humans // Journal of Applied Physiology. – 2015. – Vol. 118. – P. 1364-1374
8. Feydy A., Carlier R., Roby-Brami A. et al. Longitudinal study of motor recovery after stroke: recruitment and focusing of brain activation // *Stroke*. – 2004. – Vol. 33. – P. 1610-1617.
9. Li, Sheng and Gerard E Francisco. New insights into the pathophysiology of post-stroke spasticity // *Frontiers in human neuroscience*. – 2015. Vol.192. – P. 40-52.
10. Li S., Post-stroke spasticity, motor recovery and disordered motor control // *Front. Neurol*. – 2017. – Vol. 120. – P. 1-8.
11. Moore JL, Potter K, Blankshain K, Kaplan SL, O'Dwyer LC, Sullivan JE. A Core Set of Outcome Measures for Adults With Neurologic Conditions Undergoing Rehabilitation: A CLINICAL PRACTICE GUIDELINE // *Journal Neurol. Phys. Ther*. – 2018. – Vol. 42. – P. 174-220.
12. Murphy T. H., Corbett D. Plasticity during stroke recovery: from synapse to behavior // *Nat. Rev. Neurosci*. – 2009. – Vol. 10. – P. 861-872.
13. Nielsen, J. B., Crone, C. and Hultborn, H. The spinal pathophysiology of spasticity – from a basic science point of view // *Acta Physiologica*. – 2007. Vol. – 189. P. 171-180.
14. Rossini P.M., Burke D., Chen R., et al. Non-invasive electrical and magnetic stimulation of the brain, spinal cord, roots and peripheral nerves: Basic principles and procedures for routine clinical and research application. // An updated report from an I.F.C.N. Committee. *Clinical neurophysiology*. – 2016. – Vol. 126. – P. 1071-1107.
15. Rossini P. M., Altamura C., Ferreri F. et al. Neuroimaging experimental studies on brain plasticity in recovery from stroke. // *Eura Medicophys*. – 2007. – Vol. 43. – P. 241-254
16. Ward N. S., Cohen L. G. Mechanisms underlying recovery of motor function after stroke // *Arch. Neurol*. – 2004. – Vol. 61. – P. 1844-1848.
17. Ward NS Restoring brain function after stroke - bridging the gap between animals and humans // Nat. Rev. Neurol. – 2017. – Vol. 13. – P. 244-255.

References:

1. Kuznetsov VV, Skachkova N.A. Non-invasive stimulation of the brain: monography. K.: Phoenix; 2016.246.
2. Nikitin SS, Kuren'kov AL Magnetic stimulation in diagnosis and treatment of the nervous system disease. M.: Sashko; 2003.378.
3. Rebrova OY Statistical analysis of medical data: application of package of applied programs statistica. M.: Mediasphera; 2006.312.
4. Vascular disease of the brain. Special issue: Ukrainian forum of neurorehabilitation. UABI. 2013.32.
5. Ukrainian springers of medico-social expertise. Special issue: Third Ukrainian forum of neurorehabilitation and medico-social expertise. Royal-print; 2015.15.1:1-48.